

УДК 631.874:551

DOI 10.5281/zenodo.13911383

Коваленко Иван Александрович

Kovalenko I.A.

**Разрушающий и неразрушающий контроль, как методы определения
технического состояния гидротехнического сооружения
Destructive and non-destructive testing as methods for determining the technical
condition of a hydraulic structure**

Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного
лесоразведения Российской академии наук, г. Волгоград

Большинство гидротехнических сооружений (ГТС) построены в середине XX века, откуда следует, что им необходима реконструкция для продления сроков эксплуатации, их надежности и безопасности. Объект: канал «Широкий» на Сарпинской оросительно-обводнительной системе (СООС). Цель и задачи нашего исследования заключаются в изучении технического состояния ГТС Сарпинской ООС Республики Калмыкия. Исследование нацелено на выявление проблемных участков системы и дальнейших рекомендаций в реконструкции и разработке защитных мероприятий. Сотрудниками ФНЦ агроэкологии РАН в мае 2024 г. был проведен полевой выезд на Сарпинскую ООС. Испытания образцов на сжатие, для метода разрушающего контроля, проводились в лабораторных условиях ФНЦ агроэкологии РАН. В исследовании были применены два метода: 1) метод разрушающего контроля с применением лабораторного оборудования «Машины испытательной универсальной (МИМ.4-1000-2.1-12.1.1-2.1.1-1.2)»; 2) метод неразрушающего контроля с применением георадара «ОКО-3». Для первого метода исследований был произведен отбор 6 образцов керн бетона с помощью алмазного бура для дальнейших испытаний образцов на сжатие. Данный метод показал, что образцы № 3, 4, 5,6 были разрушены при минимальной нагрузке – 116...118 кН, что говорит о сильном износе бетонного покрытия гидротехнического сооружения, что усложняется близким залеганием подземных вод и несет за собой дальнейшее повреждение покрытия. Вторым методом исследования был проведен при помощи георадара. При дешифрировании на симках мы можем наблюдать выявленные неоднородности тела: поверхностные локальные разрушения и пустоты в железобетонной конструкции сооружения, также различимы зоны протечек и фильтрации. Из полученных результатов следует, что каналу «Широкий» на Сарпинской ООС требуется реконструкция для предотвращения фильтрационных потерь.

Ключевые слова: гидротехнические сооружения, оросительная система, техническое состояние, машина испытательная универсальная, георадар.

УДК 631.67.03:626.87

DOI 10.5281/zenodo.13911388

Кузнецова Анна Витальевна

Kuznetsova A.V.

**Влияние применения метода капельного орошения на деградированных
засоленных землях Астраханской области
The impact of irrigated agriculture on degraded saline lands in the Astrakhan
region**

Федеральный научный центр агроэкологии комплексных мелиораций и защитного
лесоразведения Российской академии наук, г. Волгоград